

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 6, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Chu Beibei TANG VA SUN SULOLASI DAVRIDA MUSULMONLARNI TINCHLANTIRISH VA YUMSHATISH SIYOSATI.....	4
2. Lazizaxon Alidjanova O'RTA ASR MUSULMON MAMLAKATLARIDA SALOMATLIK MASKANLARINING EVOLYUTSIYASI.....	8
3. Шерали Аллаберганов УРУШ ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ АҲВОЛИ.....	17
4. Umurzoq Alibekov O'ZBEK XALQI ETNOMADANIYATIDA BO'RI TIMSOLI.....	21
5. Олим Бўронов ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК ПУНКТЛАРИДА ТИББИЙ КАДРЛАР САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	28
6. Ismoyiljon Kuraysinov 1948-1956 YILLARDA NAMANGAN OBLAST JAMOAT TRANSPORTI FAOLIYATINI MATBUOTDA YORITILISHI ("STALIN HAQIQATI" GAZETASI MATERIALLARI MISOLIDA).....	34
7. Ozodbek Radjabov TOJIKISTON TEMIR YO'LLARINING MUSTAQILLIK YILLARIDAGI HOLATI VA RIVOJLANISHI.....	39
8. Гулзора Саидбобоева СОВЕТ ТАРИХШУНОСЛИГИДА ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ.....	45
9. Nodira Toliboyeva O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY NIHOYA QILISH DAVLAT SIYOSATINING AYRIM MASALALARI.....	50
10. Иззатилла Юлдашев, Саидахмадхон Ғайбуллаев КОЗИ БАЙЗОВИЙ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	58
11. Нуриддин Хўжанов СУҒД ВА УСТРУШОНАДАГИ ТОПОНИМЛАР ВА ОНОМАСТИК МАТЕРИАЛЛАРИДА ЭТНОМАДАНИЙ АЛОҚАЛАРНИНГ АКС ЭТИШИ.....	63
12. Ильяс Шакиров ЎЗБЕКИСТОН ВА ТАИЛАНД ЎРТАСИДАГИ ХАЛҚАРО ТИЗИМИТАШКИЛОТЛАР ДОИРАСИДАГИ ҲАМКОРЛИК ТАРИХИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	70

Lazizaxon Abbasovna Alidjanova,
O'zXIA, Dinshunoslik va jahon dinlarini qiyosiy o'rganish
UNESCO kafedrası o'qituvchisi, PhD
lazizaxontiu@mail.ru

O'RTA ASR MUSULMON MAMLAKATLARIDA SALOMATLIK MASKANLARINING EVOLYUTSIYASI

For citation: Lazizakhon A. Alidjanova. EVOLUTION OF HEALTH CENTERS IN MEDIEVAL MUSLIM COUNTRIES. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 7, pp.8-16

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8217697>

ANNOTATSIYA

Islom dini vujudga kelgandan so'ng musulmon mamlakatlarida mavjud davolash amaliyotlari tibbiyot va diniy marosimlar bilan uyg'un holda amalga oshirilgan. Shifoxonalar "jismaniy" sog'liqni saqlash muassasasining birinchi modeli [1] sifatida xizmat qilgan. O'rta asrning o'rtalariga kelib tibbiyot, shuningdek, musulmon olamidagi kasalxonalar vaqf tomonidan to'liq ta'minlanganligi sababli avvalgilariga qaraganda tezroq rivojlanib borgan.

Kalit so'zlar: O'rta asr, islom, salomatlik maskanlari, Shifoxona, tibbiyot, vaqf, bemor

Лазизахон Аббасовна Алиджанова,
Преподаватель кафедры «Религиоведение и сравнительное
изучение мировых религий ЮНЕСКО» МИАУз, PhD
lazizaxontiu@mail.ru

ЭВОЛЮЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В СРЕДНЕВЕКОВЫХ МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ

АННОТАЦИЯ

После появления ислама существующие лечебные практики в мусульманских странах проводились в соответствии с медициной и религиозными ритуалами. Больницы служили первой моделью «физического» медицинского учреждения. К середине средневековья медицина, а также больницы в мусульманском мире развивались быстрее, чем их предшественники, поскольку полностью финансировались за счет вакфа.

Ключевые слова: Средневековье, ислам, лечебные учреждения, больница, медицина, пожертвование, пациент.

Lazizakhon A. Alidjanova
Senior lecturer of the department "Religious and Comparative
study of world religions by UNESCO" IIAU, PhD
lazizaxontiu@mail.ru

EVOLUTION OF HEALTH CENTERS IN MEDIEVAL MUSLIM COUNTRIES

ABSTRACT

After the advent of Islam, the methods of treatment that existed in Muslim countries were applied in harmony with medicine and religious rituals. Hospitals served as the first model of the "physical" medical institution. By the middle of the Middle Ages, medicine, as well as hospitals in the Muslim world, developed faster than their predecessors, as they were completely funded by the waqf.

Index Terms: Middle Ages, Islam, medical institutions, hospital, medicine, donation, patient.

1. Dolzarbligi:

Kasalxonalarining tashkil etilishi dastlab dunyoviy va xayriya maqsadida bo'lib, epidemiyalarning kuchayishiga qarshi xizmat qilgan. Eron va Vizantiyada xalifalar va xalifaliklarning boy aholisi hisobidan kasalxonalar tashkil etilgan. Ular bepul va asosan kambag'allar uchun mo'ljallangan. Bemorlar kasallik turiga qarab taqsimlangan, ayollar erkaklardan ajratilgan. Kasalxonalar qoshida dorixonalar, kutubxonalar, oshxonalar, masjidlar faoliyat yuritgan.

Kasalxonalar 3 xil ko'rinishda bo'lgan:

1) xalifalar yoki mashhur musulmon arboblari tomonidan asos solingan, umumiy aholi uchun mo'ljallangan kasalxonalar. Ular davlat tomonidan moliyalashtirilgan, shifokorlar va xizmatchilar shtati mavjud bo'lgan;

2) shifokorlar va din arboblari tomonidan moliyalashtiriladigan kichik kasalxonalar;

3) harbiy qism bilan birga harakatlanuvchi harbiy tibbiyot muassasalari.

Musulmon dunyosidagi birinchi kasalxona xalifa al-Valid davrida 707-yilda qurilgan bo'lib, moxov bilan kasallangan bemorlar uchun boshpana hisoblangan. Keyinchalik xalifaliklarda ruhiy kasallar, ko'rlar va qariyalar uchun boshpana paydo bo'ldi. Misrda birinchi yirik shifoxona 873-yilda barpo etilgan.

Bog'dodda ilk kasalxona xalifa Horun al-Rashid va mashhur Baxtishlar sulolasidan bo'lgan arman nasroniy shifokori Jabroil ibn Baxtish tashabbusi bilan tahminan 805-yilda tashkil etilgan. Ikki yarim asr o'tgach (1160-yilda) ularning soni 60 dan oshdi.

IX asr boshlarida Qohirada zamonaviy tizimga amal qiladigan birinchi kasalxona tashkil etilib, butun musulmon Sharqida shifoxona qurilishi uchun namuna bo'lib xizmat qildi [2]. XII asrga kelib esa, vaqf ta'minoti ko'payishi "bemoriston"larning islom dunyosining muhim nuqtasiga aylanishiga sababchi bo'ldi.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi

Ilk islom kasalxonalari haqida tarixiy va zamonaviy olimlar ishlaridan tashkil topgan manbalar arab, ingliz va fors tillarida yozilgan. Arab tilidagi matnlarning aksariyati shifoxona tashkil etilgandan keyin yozilgan tarixiy qomuslarda shifoxona masalasiga to'xtalib o'tadi. Bu kabi arabiy matnlar va birlamchi manbalar asosiy voqea va hodisalarni hikoya qilishda xronologik yondashuvdan foydalanadi [3]. Jumladan, Ahmad Iso Bik [4] qalamiga mansub "Tarix al-Bimoristonat fil islam" asari ham tarixiylik asosida hamda bir qator zamonaviy ilmiy maqolalardan foydalangan holda yozilgan. "Bemoriston" so'zi forscha bo'lib, "bemor" – kasal yoki ta'sir ko'rsatilgan odam, "iston" – joy, makon [5] ma'nosini anglatadi. Ayrim mualliflar buni "bemorlar joylashgan joy", ya'ni shifoxona deb tarjima qiladilar [6]. Ushbu so'zning ma'nosini Ibn Abi Usaybiya "bemorlar joyi" deb tarjima qilgan (Mavdi al-Marda) [7].

Vaqf o'tishi bilan ushbu bemoriston atamasi arab tilida hech qanday ma'noga ega bo'lmaganligi sababli "maristan"ga qisqartirildi [8]. Lekin, "maristan" so'zining kelib chiqishi forsiy iboraga mansub emas. "Maristan" so'zining kelib chiqishi Suryoniy tildan olingan degan tahmin mavjud bo'lib, "Mar" Iso Masihning onasi Maryam ismidan olingan, "istan" esa forscha joy ma'nosini anglatadi. Shu sababli maristan "Maryamning joyi" degan ma'noni anglatgan [9]. Bu esa, islomdan avvalgi davrda kasalxonalarining diniy roli mavjud ekanligidan dalolat beradi. Shuningdek, bu arab manbalarida "maristan" so'ziga shifoxona sifatida tez-tez murojaat qilish orqali qo'llab-

quvvatlangan. Biroq, “maristan” soʻzining asl kelib chiqishi koʻproq forscha “bemoriston” soʻzining ayni nusxasidir.

Islomdan keyingi davrda arab tilida shifoxona soʻzi “Dar ush-Shifo” yoki koʻproq zamonaviy holda “mustashfa” boʻlgan. Bu kasalxonaga ijobiy qarash boʻlib, tom adabiy maʼnoda shifo beruvchi joy yoki uy maʼnosini anglatadi.

Islom olamidagi kasalxonalar, ularning vazifalari haqida bugunga qadar bir qator tadqiqotlar amalga oshirilganiga qaramay, “bemoriston”larning tashkil etilishi va faoliyati haqida maʼlumotlar yetarli emas.

IX-XIII asrlarda musulmon olamida “bemoriston” – shifoxonalar faoliyati yanada jadallashgan. Ularning taʼminoti vaqf tomonidan amalga oshirilgan. Shu oʻrinda qayd etish kerakki, X asr (milodiy 982-yil)da asos solingan Bagʻdoddagi Al-Adudiy kasalxonasi, XII asrda qurilgan Damashqdagi An-Nuriy shifoxonasi (milodiy 1154-yilda asos solingan) va XIII asrda Kohiradagi Al-Mansuriy kasalxonalari (milodiy 1283-yilda asos solingan) oʻrta asrdagi eng katta bemoristonlardan boʻlgan. Ular barqaror faoliyati bilan eng uzoq davom etgan kasalxonalardan sanalgan. Bu haqda koʻplab tarixiy manbalarda ularning nomi eng koʻp qayd etilganligini koʻrish mumkin. Ayni paytda ushbu shifo maskanlari boshqa “bemoriston”lardan ajralib turadi [10].

3. Tadqiqot natijalari

Oʻrta asr musulmon Sharqida kasalxonalar vaqf tomonidan taʼminlangan. Oʻsha davrda vaqf musulmon dunyosida kasalxonalar tashkil etishda muhim model hisoblangan. Ushbu davrda musulmon olami koʻplab tibbiy yordam muassasalarining barpo etilishi hamda ularning barqarorligi, xizmat sifati va aholi uchun qulayligini taʼminlashda katta muvaffaqiyatga erishgan.

VII asr Vizantiyadagi kasalxona bilan Madinadagi Muhammad Paygʻambar (s.a.v.) tomonidan tashkil etilgan shifoxonani taqqoslash mumkin emas. Chunki oʻsha paytda Arabistonda kasalxonalarning mavjudligini koʻrsatuvchi dalillar mavjud emas. Biroq, bundan IX asrda kasalxonalar boʻlmagan degan xulosaga kelish ham oʻrinsiz. Chunki davolash markazlarini Muhammad Paygʻambar (s.a.v.) mavjud boʻlgan kasalxonalar asosida tashkil etgan.

Islom tibbiyoti tarixchisi Maykl Dols kasalxonani “bemorlarga uzoq vaqt davomida parvarish qiladigan xayriya muassasasi” deb taʼriflaydi [11]. Hozirgi kunda Gʻarb davlatlaridagi zamonaviy kasalxonalar xususiy, shoshilinch va tez muddatli parvarishni taʼminlaydigan shaxsiy, eksklyuziv, foyda keltiradigan tashkilotlar hisoblanadi. Dols islom olamidagi kasalxonalarni esa ommaviy, xayriya asosida faoliyat olib boradigan va uzoq vaqt davomida xizmat qiladigan tashkilot sifatida taʼriflaydi.

XIII-XIV asr Misr tarixchisi Al-Maqriziy aniq sanasini keltirmasa-da, islom olamida tom maʼnodagi birinchi shifoxona Misrlik podshoh Manaqyush yoki uning oʻgʻli tomonidan qurilgan deb aytadi [12].

Xristian xayriya kasalxonalari sonining oʻsishi Vizantiyadagi siyosiy taʼqiblar va siyosiy qochoqlar sonining oʻsishi bilan bogʻliq boʻlib, bu narsa diniy va siyosiy muhojirlar toʻlqinini Fors oʻlkasiga qochishiga sabab boʻldi [13]. Bu muhojirlar Forsda Sharqiy Cherkov saxovatpeshaligiga asos solishda va islom shifoxonalari tamal toshi boʻlib xizmat qilgan ajdodi boʻlmish Gundishapur shifoxonasiga asos solishdi [14].

Forsda tashkil etilgan yana bir bilim markazi, bu migratsiya natijasida zamonaviy Turkiya va Suriya oʻrtasidagi chegara shaharchasi Nisibis shahri edi. Nisibis shahrida shifokorlar diniy taʼlim muassasalarida tibbiy tayyorgarlikni olishdi, ammo milodiy VI asr davomida tibbiy matnlarni oʻqish amaliyoti cheklab qoʻyildi [15].

Islomdan avvalgi Arabiston yarimoroli sehr va dori vositalari elementlarini oʻz ichiga olgan xalq tabobat markazi boʻlgan. Ushbu markaz asosan xalq tabobati bilan shugʻullangan [16]. Arabistonda islomga qadar biror shifoxona boʻlganligiga hech qanday dalil yoʻq. Keyinchalik, Gundishapur va Iskandariyani bitirib kelgan arabistonlik al-Haris ibn Kalda al-Taqafiy, uning oʻgʻli an-Nasr Ibn al-Haris va Abd al-Malik Ibn Abjar al-Kinoniy islom yuksalishi davrida amaliyotchi shifokorlar sifatida mashhur boʻlganlar [17].

Hindiston, Vizantiya va Fors kabi bir qator mintaqalarda shifoxonalar paydo bo'lishiga qaramay, islomdan avvalgi davrda kasalxonalar kamyob hodisa bo'lgan. Shuningdek, dori kasallikni yengishning asosiy vositasi hisoblanmagan.

Birinchi hijriy asrdagi islomning yoyilishi tibbiy merosning keng doirada tarqalishiga imkon berdi va bu islom tarixida kasalxonalar rivojlanishi uchun asos sifatida xizmat qildi.

Tarixiy manba va tadqiqotlarda qayd etilishicha, IX-XIII asrda Bag'dodda va musulmon dunyosida shifoxonalar turli omillarga asosan taraqqiy etganini ko'rish mumkin:

– birinchisi, ichki tomondan bo'lib, dastlabki islom tibbiyot muassasasi Madinadagi masjid chegarasida o'rnatilgan chodirda Rufayda (r.a.) ismli ayol Muhammad Payg'ambar (s.a.v.) tomonidan tayinlangan bo'lib, u yerda qurilgan chodirda jarohatlanganlarni davolash va ularga g'amxo'rlik qilardi. U ayol boshchiligidagi hamshiralar jamoasini Payg'ambarning (s.a.v.) yurishlari davrida unga hamrohlik qilish uchun tayyorlagan;

– ikkinchisi, tashqi tomondan bo'lib, tarixchilar o'rtasidagi munozaralar hisoblanadi. Xususan, Bemariston kelib chiqish ildizi nazariy tarafdin forscha so'z bo'lib, xususan, Gundishapur shahriga borib taqaladi. Gundishapur o'z navbatida islom shifoxonalari uchun asos bo'lib xizmat qilgan.

Bir qator olimlar tomonidan shifoxonalarning islom yuksalishida asosiy ta'sir ko'rsatgan Gundishapur shahri milodiy III asrda Sosoniylar shohi Shopur I tomonidan asos solingan va Eronning Xuziston [18] viloyatidagi zamonaviy Dizful shahridan 14 km. janubi-sharqda joylashgan edi. Asli kelib chiqishi suriyalik xristian oilasidan bo'lmish Baxtishular Bag'dod Abbosiylar xalifaligining poytaxti bo'lganidan keyin Gundishapurdan chaqirib olingan [19]. Uch avloddan so'ng Jabroil Ibn Baxtishu milodiy IX asr boshlarida Horun ar-Rashidning iltimosiga ko'ra birinchi bo'lib kasalxona ochgan. Baxtishular va birinchi kasalxonaning tashkil topishi o'rtasidagi bog'liqlik bu nazariya uchun juda muhimdir [20].

Gundishapurda jug'rofiy yaqin joylashgan Fors shahri bo'lgan Susada hind va yunon tibbiyoti elementlarini o'z ichiga olgan bilimlar bazasiga ega Forsdagi dorixona va tibbiyotning eng yaxshi amaliyotchilari joylashgan edi [21]. Xuddi shunday holda hozirgi Turkiya va Suriya chegarasida joylashgan Nisibis shahri ham bilim markazi bo'lib xizmat qilgan. Nisibis xristian maktabi bilan bog'liq xenodocheion deb nomlanuvchi kasalxonaga ega edi. VI asr Forsdagi xristian xenodocheion "tibbiyot muassasasi ... tibbiy xodimlar bilan" [22], deya ta'riflangan va VIII asr xristian patriarxi Timotiyning ilk islom matnida bemariston iborasi bilan tasvirlangan [23]. Shu sababli, xristian xenodocheionlari islom shifoxonalarning bevosita ajdodi bo'lgan deb tahmin qilinadi. Xenodocheion butun Sosoniylar imperiyasida suriyalik xristian instituti sifatida tanilgan. Bu shuni ko'rsatadiki, islom shifoxonasining belgilari to'g'ridan-to'g'ri Fors chegaralarida mavjud xristian va suriyalik xayriya xenodocheionlari bo'lgan. Ammo, Suriyalik xenodocheiondan ko'ra forscha "Bemoriston" atamasining ko'proq qo'llanishi bu atama asl fors tilidan kelib chiqqan degan fikrni ilgari suradi [24].

Keyingi tadqiqotlar islom shifoxonasiga boshqa ta'sirlarni ham ko'rsatadi. O'sha davrda islom jamiyati turli tibbiy merosga ega katta geografik hududni o'z ichiga olgan.

Ilgari tashkil etilgan bunday muassasalarga qaramay, musulmon dunyosida kasalxonalar IX asr boshlariga kelib ko'paydi. Bemariston atamasi ham aynan shu davrda arab tiliga forscha manbadan kirib kelgan, deguvchilar ham bor. Bu davrning birinchi kasalxonasi Bag'doddagi Jibril ibn Baxtishuga tegishli bo'lgan. U "Bimaristan al-A'tiq" nomi bilan mashhur bo'lib, uning qurilishini Horun ar-Rashid buyurgan, deb hisoblaydilar [25].

Yuqoridagi da'vo bahsli bo'lib, Horun ar-Rashid hukmronligi davrida bu kasalxonani qurish ishi Barmakiylar bilan bog'liqdir. Barmakiylar asli buddaviy oila bo'lib, hozirgi Afg'onistondagi Balxdan Bag'dodga ko'chib borgan. Ular Abbosiylarning yirik ishlari, ma'muriy idoralari va harbiy yurishlarini boshqarganlar [26]. Yahyo Ibn Xolid va uning avlodlari Horun ar-Rashid ularni quvg'in qilishni buyurmaguncha deyarli imperiyani boshqarib turishgan [27]. Bag'dodda birinchi marta milodiy VIII asrda Karx chekkasida kasalxona tashkil etgan Yahyo Ibn Xolid al-Barmakiy edi. Barmakiylar kasalxonasi va uning asoschilari nomi tarix sahifalaridan o'chirilgan, "Eski kasalxona" nomi bilan mashhur bo'lgan shifoxonani asossiz ravishda Horun ar-Rashidga berilgan, kasalxona esa, Gundishapur saroy tabiblariga berilgan [28].

Barmakiy kasalxonasi fors-hind tibbiyoti bilan shug'ullangan. Buni bir qancha omillar tasdiqlaydi: birinchidan, kasalxonani hind shifokori Ibn Dahn al-Hindiy boshqargan, u ko'plab sanskrit tibbiy matnlarini arab tiliga tarjima qilishga yordam bergan. Ikkinchidan, Barmakiylar kasalxonasidagi boshqa tabiblar Hindistondan Bag'dodga olib kelingan. Kasalxonaning bu fors-hind tabiati Abbosiylar saroyida hokimiyatni monopoliya qilish uchun xristian suriyaliklar tomonidan Yunon tibbiyoti bilan almashtirildi. Xristian seminariyalari va kasalxonalarida Galen tibbiyotining mashhurligi xristian suriyaliklarning tibbiyot sohasidagi ustunligini ta'minladi [29].

Garchi Horun ar-Rashid kasalxonasi va Barmakiylar kasalxonasi yagona va bir xil deb hisoblansa-da, ular Bag'doddagi ikki xil yo'nalishdagi kasalxona bo'lganligi tahmin qilinadi. Horun ar-Rashid Barmakiylardan tortib olgan kasalxonadan boshqa qo'shimcha kasalxona tashkil etgan bo'lishi mumkin. Al-Amiliy va Iso har ikki shifoxonani alohida kasalxonalar [30] sifatida mavjudligini ta'riflaydilar.

O'z faoliyatining birinchi asrida shifoxonalar Bag'dodda va undan tashqarida gullab-yashnadi. Bag'dodda bir asr davomida to'rtta qo'shimcha kasalxona qurilgan [31].

Milodiy 1160-yilda Andalusiyalik ravvin Benjamin Tudela Kordovadagi ellikdan ortiq kasalxonani va Bag'doddagi oltmishdan ortiq kasalxonani aniqlagan [32]. Boshqa ma'lumotlarga ko'ra, islom olamida yirik tibbiyot muassasalari vazifasini bajaruvchi barqaror moliyalash manbasiga ega yirik kasalxonalar soni 34 tani tashkil etgan. Dols hatto, shifoxonalar faqat yirik shaharlarda mavjud bir nechta monumental tuzilmalar ekanligini ta'kidlaydi. Biroq, Ibn Jubayrning milodiy 1183-1185-yillardagi Suriya haqidagi ma'lumotlari shifoxonasiz deyarli shahar bo'lmaganligini ko'rsatadi [33]. Bu milodiy XII asrga kelib kasalxonalar har bir yirik musulmon shaharchasining muhim xususiyatiga aylanganini ko'rsatadi. Shifoxonaning mavjudligi o'sha paytda qishloq va shahar dunyosini ajratib turuvchi vosita edi, chunki har bir shahar markazida kattaligidan qat'i nazar, shifoxona mavjud edi. Ular jamoat sog'liqni saqlash choralarining kengroq bir qismi sifatida mavjud bo'lgan [34].

Islomdan oldin Vizantiya imperiyasida kommunal xizmatlar, jumladan, sog'liqni saqlash muassasalari uchun yer loyihalari tarmog'i mavjud edi. Bu yerlar vaqf qilingan, ularning mablag'lari cherkov tomonidan yig'ilib, taqsimlangan. Kasalxonalar tibbiy yordam bilan birga diniy da'vatlarni olib borgan va diniy institutlar va cherkovlarga birlashtirilgan. Fuqarolar shaxsiy hisobidan ushbu xayriyalarni qisman moliyalashtirganiga qaramay, ijtimoiy va xayriya muassasalarini boshqarish ruhoniylarga yuklangan [35].

Ilk islom davrida vaqf shahar mulki bilan chegaralangan, ayniqsa, bu kasalxonalar tizimida ko'rinadi. Shifoxonaga shahar va qishloq mulklarini birlashtirgan birinchi kishi Fotimiy al-Hakim edi. Uning ushbu aralash xayriya jamg'armasidan maqsadi shahar mulki uchun xavf xayriya institutining uzluksizligiga tahdid solmasligini ta'minlash edi [36].

Islomda vaqf avvalgi xayriyalarga qaraganda kengroq spektrni o'z ichiga olgan. Chunki u turli maqsadlarda, jumladan, diniy, siyosiy yoki ijtimoiy mansubligidan qat'i nazar, sog'liqni saqlash uchun vaqf berishga ruxsat bergan. IX-XIII asrlarda vaqflar davlat amaldorlari, tabiblar, hukmdorlar va qozilar tomonidan amalga oshirilgan yoki boshqarilgan. Har ikki jins vakillari ham millati va e'tiqodidan qat'i nazar vaqf tashkil etish va uni boshqarishda erkin edi. Bu orqali shifoxona jamiyatda nisbatan "dunyoviy" o'ringa ega bo'ldi va islomdan avvalgi holatga qaraganda yaxshiroq moliyalashtirildi [37].

Vaqf beruvchi, ya'ni voqifning ma'lum iqtisodiy, ijtimoiy yoki diniy kelib chiqishi uchun qonuniy talablar bo'lmasa-da, kasalxonalar uchun vaqflar odatda erkak musulmon xalifalar, sultonlar yoki boshqa hukmdorlar tomonidan ta'sis etilgan. Ayollar ham bu jarayonda ishtirok etganlar, masalan, X asrning mashhur tabibi Sinon Ibn Sobit xalifa al-Muqtadir tomonidan qurilgan shifoxona al-Muqtadiriyy va milodiy 918-yilda xalifaning onasi as-Sayyida Shag'ob tomonidan asos solingan shifoxona as-Sayyida uchun mas'ul edi [38]. Bundan tashqari, XIII asrda Kirmonning Fors hukmdori Terken Xotun erining milodiy 1257-yilda vafotidan keyin zarur yordam uchun vaqf xayriyalaridan foydalangan. Bu borada hukmdorlar tomonidan xayriya sifatida tashkil etilgan al-Adudiy, al-Nuriy va al-Mansuriy shifoxonalari, mos ravishda milodiy 982-yilda Adud ad-Davla, milodiy 1017-yilda Nur ad-Din va milodiy 1013-yilda al-Mansur Qalavun shifoxonalari misol qilib keltirish mumkin.

Hukumat rasmiylari shifoxonani ta'mirlash va kengaytirishga ham hissa qo'shganlar. XIV asrning birinchi choragida Iordaniyadagi Qorak hokimi amir (shahzoda) Jamoliddin Oqush al-Mansuriy shifoxonasini ta'mirlash va kengaytirishni moliyalashtirdi. U qo'shimcha kasalxona bo'limini biriktirdi, shifoxonaning ichki va tashqi devorlarini yangi holatda paydo bo'lguncha g'isht bilan qopladi. U shuningdek, majmuadagi hovuz o'rniga yangi chuchuk suv favvorasi qurdirdi. Maqriziyning ta'kidlashicha, bu mablag'larning barchasi Qalavun majmuasining vaqf daromadidan emas, balki Jamoliddin Oqushning shaxsiy hissasi bo'lgan [39].

Shifokorlar ta'lim davrida shifoxona muassasalarida muhim rol o'ynagan [40]. Sinon Ibn Sobit X asr Bag'doddagi kasalxonalariga ta'sir ko'rsatgan, uning davrida beshdan ortiq kasalxonalar uning maslahati yoki uning tibbiy boshqaruvi ostida qurilgan. U milodiy 1288-yilda vafot etgach, Misrga hijrat qilgan mashhur suriyalik tabib Ibn an-Nafis uning uyini va butun kitoblar to'plamini yangi tashkil etilgan al-Mansuriy shifoxonasiga hadya qilgan. Bu hisob musulmon tabiblarining boyligidan dalolat beradi, chunki islom qonunlarida musulmon merosining uchdan ikki qismini majburiy bo'lishni belgilab qo'yilgan. Yuqorida aytib o'tilganidek, vasiyat qiluvchi o'z mulkining ko'pi bilan uchdan bir qismini ixtiyoriy ravishda vasiyat qilishi mumkin, uning qarzlari va dafn xarajatlari bundan mustasno [41]. Demak, Ibn an-Nafis katta boylikka ega tabib bo'lgan. Boshqa shifokorlar ham islom davrida kasalxona asoslari yoki vaqflarida markaziy shaxslar bo'lib xizmat qilganlar.

Qohirada oftalmolog Shihob ad-Din 1171-yilda as-Siqotiyyin bozorida shifoxona tashkil qilgan. Kasalxona uning o'limidan so'ng moliyaviy cheklanganligi sababli tez orada tugatilgan. Badr ad-Din at-Tabib 1239-yilda qo'shni mulklarni xususiy sotib olib, ularni eng yuqori talablarga muvofiq qurish orqali allaqachon mavjud bo'lgan Damashqning an-Nuriy shifoxonasi bo'limlarini kengaytirish ustida ishladi [42]. Bu usul yanada muvaffaqiyatli bo'ldi, chunki Badridin va Ibn an-Nafisning hissalarini ularning o'zlaridan keyin ham ancha uzoq davom etdi. Garchi shifokorlar kasalxonalar uchun vaqf sababchilari bo'lib xizmat qilgan bo'lsalar ham, ularning daromadlari va badallari cheklangan edi. Shifokorlar kasalxonani ta'mirlash yoki kengaytirishni qo'llab-quvvatlashga muvaffaq bo'lishdi, lekin mustaqil ravishda shifoxona tashkil etish uchun moliyaviy va siyosiy imkoniyatlari cheklangan edi.

Shifokorlar, hukmdorlar va davlat amaldorlari shifoxona vaqflarini tashkil etishdi. Bu muhim bo'lib, vaqf beruvchi (voqif)ni o'rganish ular shifoxonani nima uchun qurishlarini tushunish uchun zarurdir. Voqiflar mana shu uch sohaning yuksak saviyali odamlari bo'lishlari, shifoxonalar tibbiy va siyosiy sabablar natijasida qurilgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.

Abbosiylar davridagi shifoxonalarning dastlabki mudirlari tibbiyot sohasidagi tabiblar bo'lgan. Ibn Ya'qub ad-Damashqiy Bag'doddagi barcha kasalxonalarning bosh shifokori bo'lgan paytda Bag'doddagi kasalxonaga rahbarlik qilgan. Sinon Ibn Sobit Bag'dod, Makka, Madina va Tarsusdagi barcha shahar kasalxonalariga mas'ul bo'lgan. Bundan tashqari Bag'dodning oltinchi kasalxonasi – al-Muqtadiri shifoxonasini qurish uchun xalifalar shaxsiy mablag'lari hisobidan 200 dinor yordam bergan. Bu uslub hatto, Bag'doddagi keyingi avlodlarda ham davom etgan [43].

Shifoxona boshqaruvi keyinchalik diniy ulamolar yoki qozilar tomonidan amalga oshirilgan. Masalan, Bag'dodiy musavvir Abu Bakr Ibn Abu Tohir (vafoti 1140-yil) Qazi al-Mariston (Shifoxona qozisi) unvoni bilan mashhur bo'lgan, chunki u bir qancha-yillar davomida al-Adudiy shifoxonasida ma'mur bo'lib xizmat qilish bilan boshqa fanlar va ishlarni ham bajargan. Xuddi shunday holda, Amin ad-Din Yusuf ar-Rumi milodiy 1300-yillarning boshlarida bir vaqtning o'zida Damashqning muhtasib (bozor nazoratchisi) va an-Nuriyning shifoxonasining noziri bo'lib xizmat qilgan [44].

X asrning birinchi shifoxonasi qurilishi al-Muqtadir davrida sodir bo'lgan. Vazir Ali ibn Iso Bag'dodning Harbiyya tumanida 914-yilda shifoxona qurdirdi. Undan keyin asr oxiriga kelib yana beshta kasalxona qurildi. 918-yilda as-Sayyida shifoxonasi va al-Muqtadiri shifoxonasi, 923-yilda Ibn Furot shifoxonasi, 941-yilda Bajkam va 982-yilda al-Adudiy shifoxonalari qurildi.

Milodiy X asrda Adud ad-Davla Fanaxusru Fors va Iroq hukmdori bo'lgan. Adud ad-Davla siyosiy faoliyatini 14 yoshida Sherozda boshlagan va milodiy 957-yilda Isfahonni, 967-968-yillarda Umon va Kirmonni, 976-yilda Bag'dod va Iroqni egallagan. Al-Adudiy shifoxonasi milodiy 982-

yilda 48 yoshida vafot etgan-yili qurilgan. Al-Adudiy shifoxonasi Bag'dodda 941-yilda Bajkam kasalxonasidan keyin qurib bitkazilgan birinchi shifoxona hisoblangan [45].

Al-Adudiy shifoxonasi 982-yilda qurilganida unda jami 25 tabib, shu jumladan ko'z shifokorlari (kahhalun), jarrohlari (jarrohun) va suyak teruvchilar (mujabbirunlar) faoliyat olib borgan [46]. Milodiy 1067-yilda ta'mirlanganidan keyin ularning soni 28 taga ko'paydi [47]. Benjamin Tudela 1171-yilda jami 60 tabib bo'lganligi haqida hikoya qiladi [48]. Adud al-Davla shifoxonasida, shuningdek, hamshiralari, omborchilar, darvozabonlar, ma'muriy xodimlar va nazoratchilar ham ishlaganlar. Shifoxona to'liq jihozlangan, barcha zarur jihoz va dori-darmonlar bilan ta'minlangan [49].

Sinon ibn Sobit Bag'dod va uning barcha shifoxonalarining bosh tabibi bo'lgan. Sinon 908-yildan to 943-yilda vafotigacha boshqa tibbiy vazifalarni ham bajargan. U uchta Abbosiy xalifasi: al-Muqtadir (908-932), al-Qohir (932-934) va ar-Rodiyning (934-940) saroy tabibi bo'lgan [50].

Adud al-Davla 983-yilda Bag'doddagi eng katta kasalxona barpo etdi. Bu u qurdirgan uchinchi shifoxona bo'lib, u olti-sakkiz-yil avval Sheroz va Isfahonda kasalxonalar qurgan edi. Sherozdagi Adudiy shifoxonasi universitet majmuasi tarkibida qurilgan.

X asr Bag'dodda bemorlar yoki xodimlarning diniy mansubligi bo'yicha hech qanday cheklovlar bo'lmagan. X asr Bag'dodda tibbiy yordam ko'rsatishda yahudiylar va nasroniylar ustunlik qilgan. Al-Muqtadir musulmon bo'lmaganlarni barcha rasmiy lavozimlarda ishlashni taqiqlab qo'ygan, ammo istisno sifatida buni shifokorlarga nisbatan tatbiq etmagan. Shuningdek, Ali ibn Abbas al-Majusiy (Zardushtiy) Ahmad ad-Davlaning tabibi [51] bo'lgan, Hibat ismli nasroniy tabibi esa kasalxonada ishlagan. Bulardan tashqari qator musulmon bo'lmagan tabiblar Adudiy kasalxonasida ishlaganlar. Ahmad ad-Davla nasroniy bo'lgan Nasr ibn Horunni ham o'ziga vazir etib tayinlagan [52].

X asr Bag'dodda ayollar kasalliklari haqida dalillar mavjud, biroq al-Adudiy shifoxonasi ayol bemorlarni joylashtirgan yoki yo'qligi to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Biroq, ar-Roziy bir qator amaliy tadqiqotlarda ayol tabiblar borligini ta'kidlab o'tgan.

Nuriddin Mahmud Ibn Zankiy XII asr o'rtalarida turk hukmdori va salibchilarga qarshi musulmon qo'shinlarining qo'mondoni bo'lgan. Uning hukmronligi davrida Suriya birlashtirilgan. Mashhur Salohiddin al-Ayyubiy Misrda uning qo'l ostidagi shaxs hisoblangan. Nuriddin 1146-1174-yillarda Suriyada ikkita kasalxona qurgan. Halab (Aleppo) an-Nuriy shifoxonasini va 1154-yilda Damashq an-Nuriy shifoxonasini qurdirgan. An-Nuriy kasalxonasi bemorlarning tibbiy yozuvlarini yuritadigan birinchi shifoxona hisoblanadi. U XIII asr musulmon dunyosining eng muhim tibbiyot markaziga aylandi. An-Nuriy shifoxonasi XIX asrgacha kasalxona sifatida faoliyat yuritgan. Bugungi kunda shifoxona tibbiyot tarixi muzeyidir [53].

An-Nuriy shifoxonasida tabiblar, dorishunoslar, ko'z shifokorlari, nozir va vaqfning bosh ma'muri kabi ko'plab xodimlar ishlagan. Shifoxona Nuriddinning dushman ustidan qozongan g'alabasi sharafiga Damashqda asir bo'lgan Yevropa qirolini ozod qilishdan olingan mablag'lar hisobidan qurilgan. Xuddi shu kabi g'alaba hisobiga qurilgan kasalxonalardan biri Ibrohim ibn Nasr kasalxonasi bo'lib, u 1066-yilda Samarqandda qurilgan.

An-Nuriy shifoxonasida ham tabiblar va bemorlarning diniy mansubligi bo'yicha hech qanday cheklovlar bo'lmagan. Xususan, nasroniy tabibi Ibn al-Ibriy keyinchalik ruhoni bo'lgan va Yoqubiyalar mitropoliti [54] sifatida faoliyat olib borgan.

4. Xulosalar

Xulosa sifatida aytishimiz kerakki, islom ta'limoti bo'yicha sahobalar kasallikni davolashda asosan Rasululloh (s.a.v.)ning ko'rsatmalariga amal qilishgan. Ya'ni, davolashda bir qultum asal, xijoma va zarurat bo'lganda kauterizatsiyadan foydalanganlar. Davolash usullari sifatida, shuningdek, X-XI asrlarda musulmon tabiblari Abu Bakr ar-Roziy va Ibn Sino kasallikning oldini olish uchun toza havo, yorug'likdan to'g'ri foydalanishni ham keltirishadi. Islomda poklik va gigiyena bo'yicha juda aniq qoidalar va qonunlar mavjud bo'lib, unda poklikka juda katta ahamiyat berilgan. Hammomlar har bir shaharda bo'lgan va jamiyatning barcha qatlamlari ushbu hammomlardan foydalanganlar. Kasallikning oldini olish imkonsiz bo'lganda birinchi davolash usuli parhez, ya'ni ro'za tutish hisoblangan. Tadqiqotda islomda poklik, gigiyena, kasallikni oldini olishga oid qarashlar tahlil qilingan.

Islom mamlakatlarida kasalxonalarining tashkil etilishi dastlab dunyoviy va xayriya maqsadida bo'lib, epidemiyalarning kuchayishiga qarshi xizmat qilgan. Musulmon dunyosidagi birinchi kasalxona xalifa al-Valid davrida 707-yilda qurilgan bo'lib, moxov bilan kasallangan bemorlar uchun boshpana hisoblangan. Keyinchalik xalifalikda ruhiy kasallar, ko'rlar va qariyalar uchun boshpana sifatida faoliyat olib borgan. O'rta asr musulmon Sharqida kasalxonalar vaqf tomonidan ta'minlangan bo'lib, X asr Bag'dodda bemorlar yoki xodimlarning diniy mansubligi bo'yicha hech qanday cheklovlar bo'lmagan.

Iqtiboslar/ Сноски/References:

1. Michael W. Dols, "The Origins of the Islamic Hospital: Myth and Reality," *Bulletin of the History of Medicine* 61, no. 3 (1987): p. 387.
2. Lawrence I. Conrad, "The Arab-Islamic Medical Tradition," in *The Western Medical Tradition: 800 Bc to Ad 1800* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), pp. 136-137; Yaacov Lev, *Charity, Endowments, and Charitable Institutions in Medieval Islam* (Gainesville: University Press of Florida, 2005), p. 72.
3. See for instance: 1997 العربي، الكتاب دار: بيروت والاعلام، المشاهير ووفيات الاسلام تاريخ الذهبي، الدين شمس، الفكر، دار: بيروت خلدون، ابن تاريخ خلدون، ابن؛ 1988 العربي، التراث إحياء دار: بيروت والنهاية، البداية كثير، ابن العلمية، الكتب دار: بيروت والآثار، الخطط بذكر والاعتبار المواعظ المقريري، الدين تقي؛ 1988
4. الاسلام في البيمارستان تاريخ بك، عيسى
5. 4. ص الاسلام، في البيمارستان تاريخ بك، عيسى
6. J. K. Anand, "Etymology of the Word 'Bimaristan'," *Journal of the royal society of Medicine* 100, no. 2 (2007): p. 69.
7. 71. ص: 1891 الحياة، مكتبة دار: بيروت الأطباء، طبقات في الأنباء عيون اصبيعة، ابي ابن
8. 4. ص الاسلام، في البيمارستان تاريخ بك، عيسى
9. 97. ص 89 ج: 1897، الوفاء مؤسسة: بيروت، الانوار بحار المجلسي، باقر محمد
10. Qarang: Howard R. Turner, *Science in Medieval Islam: An Illustrated Introduction* (Austin: University of Texas Press, 1995); Peter Pormann and Emilie Savage-Smith, *Medieval Islamic Medicine* (Georgetown University Press, 2007); Conrad, "The Arab-Islamic Medical Tradition"; Toby Huff, *The Rise of Early Modern Science: Islam, China, and the West* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993). Adam Sabra, *Poverty and Charity in Medieval Islam: Mamluk Egypt, 1250-1517* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000); Lev, *Charity, Endowments, and Charitable Institutions in Medieval Islam*.
11. Dols, "The Origins of the Islamic Hospital: Myth and Reality," p. 370.
12. 259 و 434 ص 1 ج والآثار، الخطط بذكر والاعتبار المواعظ المقريري،
13. Dols, "The Origins of the Islamic Hospital: Myth and Reality," pp. 374-376.
14. ¹ Khan, *Islamic Medicine*, p. 6; Pioreschi, *A History of Medicine: Byzantine and Islamic Medicine*, 4, p. 201.
15. ص الاسلام، في البيمارستان تاريخ بك، عيسى
16. Dunlop, "Bimaristan in Early Period and Muslim East; McGrew, "Hospital," pp. 134-136; Porter, *Health, Civilization, and the State: A History of Public Health from Ancient to Modern Times*, pp. 11-23.
17. Dunlop, "Bimaristan in Early Period and Muslim East."
18. Shapur Shahbazi, "Gondešapur: The City," in *Encyclopaedia Iranica*, ed. Ehsan Yarshater (New York: Columbia University Center for Iranian Studies, 2012).
19. Lutz Richter-Bernburg, "Bo.tišu.," *O'sha yerda*. (1282).
20. Andrew C Miller, "Jundi-Shapur, Bimaristans, and the Rise of Academic Medical Centres," *Journal of the Royal Society of Medicine* 99(2006): pp. 615-616.
21. Dols, "The Origins of the Islamic Hospital: Myth and Reality," pp. 377-378.
22. Dols, "The Origins of the Islamic Hospital: Myth and Reality", p. 373.
23. Pormann and Savage-Smith, *Medieval Islamic Medicine*, p. 21.
24. Dols, "The Origins of the Islamic Hospital: Myth and Reality," – P. 384.

25. Dunlop, "Bīmāristān in Early Period and Muslim East."
26. Kevin Van Bladel, "Barmakids," in *Encyclopaedia of Islam, THREE*, ed. Gudrun Krämer, et al. (Brill Online, 2013).
27. Dols, "The Origins of the Islamic Hospital: Myth and Reality," – P. 382.
28. Dols, "The Origins of the Islamic Hospital: Myth and Reality," – P. 384-385.
29. Dols, "The Origins of the Islamic Hospital: Myth and Reality," p. 385.
30. الاسلام، في البيمارستان تاريخ بك، عيسى؛ 49 41 ص. الطب، تاريخ عن لمحة مع الاسلام في الطبية الاداب العالمي، 4
31. Emilie Savage-Smith, "Islamic Culture and the Medical Arts," (1994), http://www.nlm.nih.gov/exhibition/islamic_medical/index.html.
32. François P. Retief and Louise Cilliers, "The Evolution of Hospitals from Antiquity to the Renaissance " *Acta Theologica Supplementum* 7(2005): p. 227.
33. In Pormann and Savage-Smith, *Medieval Islamic Medicine*, p. 110.
34. Pormann and Savage-Smith, *Medieval Islamic Medicine*, p. 101.
35. Lev, Charity, Endowments, and Charitable Institutions in Medieval Islam, p. 145.
36. Lev, Charity, Endowments, and Charitable Institutions in Medieval Islam, p. 70.
37. Dols, "The Origins of the Islamic Hospital: Myth and Reality," p. 387.
38. ابن كثير، البداية والنهاية، ج. 11 ص. 141؛ عز الدين ابن الاثير، الكامل في التاريخ، بيروت: دار الكتاب العربي، 1881؛ ج. 9 ص. 111؛ ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، بيروت: دار الكتب العلمية، 1889؛ ج. 13 ص. 119؛ الذهبي، تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام، ج. 93 ص. 95؛ جلال الدين السيوطي، تاريخ الخلفاء، مكة: مكتبة العلمية الكتب دار: بيروت الملوك، دول لمعرفة السلوك المقريري، الدين تقي. نزار مصطفى الباز، 9117؛ ج. 1 ص. 919؛ ج. 3 ص. 98؛ 1881
40. الافاق ودار الجيل دار: بيروت اوروبه، في العربية الحضارة اثر: الغرب على تسطع العرب شمس هونكه، زيغريد الجديدة،
41. David S. Powers, "The Islamic Inheritance System: A Socio-Historical Approach," *Arab Law Quarterly* 8, no. 1 (1993): p. 14.
42. 312 ص. 42 ج. والاعلام، المشاهير ووفيات الاسلام تاريخ الذهبي،
43. Cyril Elgood, *A Medical History of Persia and the Eastern Caliphate: From the Earliest Times until the Year A.D. 1932* (Cambridge: Cambridge University Press, 1951), p. 131-133.
44. 495 ص. 1 ج. : 1891 للكتاب، العامة المصرية الهيئة: القاهرة الزمان، أهل تاريخ في الجمان عقد العيني، الدين بدر
45. 11 ص. 93 ج. والاعلام، المشاهير ووفيات الاسلام تاريخ الذهبي، ؛ 132 ص. 11 ج. والنهاية، البداية كثير، ابن
46. Dunlop, "Bīmāristān in Early Period and Muslim East."
47. Pormann and Savage-Smith, *Medieval Islamic Medicine*, p. 98.
48. A. A. Duri, "Ba Hdād," in *Encyclopaedia of Islam, Second Edition*, ed. P. Bearman, et al. (Brill Online, 2013).
49. 982 ص. 14 ج. والملوك، الأمم المنتظم الجوزي، ابن
50. Yvonne Dold-Samplonius, "Sinan Ibn Thabit Ibn Qurra, Abi Sa'ed," in *Complete Dictionary of Scientific Biography* (Detroit: Charles Scribner's Sons, 2008).
51. Baron Carra De Vaux, "Ṭibb," in *First Encyclopaedia of Islam: 1913-1936*, ed. T. Houtsma (Leiden: E. J. Brill, 1993), p. 741.
52. Bürgel and Mottahedeh, "Azod-Al-Dawla."
53. Pormann and Savage-Smith, *Medieval Islamic Medicine*, pp. 98-99.
54. Elgood, *A Medical History of Persia and the Eastern Caliphate: From the Earliest Times until the Year A.D. 1932*, p. 306.

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000